

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

BADIIY MATNNING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI

S.Maksumova

O‘zDJTU dotsenti, f.f.n.,

N.Jiyanova

O‘zDJTU dotsenti, f.f.n.,

Badiiy nutqning ta’sirchanligini ta’minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi. ”Ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli kommunikatsiyada ham, subyektiv munosabatda ham o‘zining asl mohiyatini ko‘rsata oladi” - deb yozadi tilshunos A.Abdullayev. [1-6] Olim sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog‘lovchilarning maxsus qo‘llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so‘roq kabi uslubiy figuralar fikrning o‘ta ta’sirchan ifodalanishiga xizmat qilishini ta’kidlaydi. [2-58] Sanab o‘tilgan uslubiy vositalar mavzuga aloqador bo‘lgan deyarli barcha adabiyotlarda uchraydi. M.Yo‘ldoshev bu uslubiy vositalarni umumlashtirib quyidagilarni sanab o‘tgan. 1.Sintaktik parallelism.2.Emotsional gap. 3.Ritorik so‘roq gap. 4.Inversiya. 5.Ellipsis. 6.Gradatsiya. 7.Antiteza. 8.Farqlash. 9. O‘xshatish.[3-68]

Biz shu tasnif asosida ba’zilarini badiiy asardan misollar keltirib tahlil qilamiz.

Sintaktik parallelism. Badiiy asarda sintaktik jihatdan bir xil shakllangan gaplar uchrab turadi. Bunday gaplar tilshunoslikda sintaktik parallelism deyiladi. Parallelism (yunoncha *parallelos* yonma-yon boruvchi) yonma-yon gaplar, sintagmalarning bir xil sintaktik qurilishga ega bo‘lishidir. Bunday gaplar yozuvchi Tog‘ay Murod asarlarida ko‘p uchradi. Masalan,

Rais peshonasi tirishdi. Rais ko‘zlari qisildi. Rais lablari cho‘chchaydi.
(T.Murod)

Kuyov ko‘zlariga jamiki olam oppoq bo‘lib ko‘rindi. Poyidagi yo‘l oppoq, choyshabday oppoq. Uylar, devorlar, daraxtlar-da oppoq. Qushlar-da oppoq, choyshabdayin oppoq. Ko‘cha yoqalab oqmish suv-da oppoq. Suv jildirashi-da oppoq, choyshabdayin oppoq. (T.Murod)

Birinchi gapda raisning g‘azablanishi uchta parallel gaplar orqali ifodalangan. Ikkinchi gapda oltita gap bo‘lib, barchasida sintaktik birlik bir xil shakllangan. Bunday gaplar ma’noni kuchaytirishga, fikrning batafsil atroflicha ifodalanishiga, tasvir obyekt bilan bog‘liq ma’lumotlarning yanada kengayib borishiga xizmat qiladi. Shuningdek, yozuvchi o‘xshatish va ta’kid yuklamasini qo‘llab, ta’sirchanlikni yanada oshirgan.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Emotsional gaplar. Asar qahramonlarining his-hayajonini, voqea-hodisaga emotsional munosabatini ifodalovchi gaplar emotsional gaplar deyiladi. Bunday gaplar tarkibida ijobiy va salbiy bo‘yoqdor so‘zlar, his-hayajon ifodalovchi undovlar hamda munosabat ifodalovchi undalmalar qatnashadi. Masalan,

- *Tevarakni qarang, do‘stim, tevarakni!-deya avradi Daho.*
- *O, bahor, o‘z oti o‘zi bilan bahor! Sof havoda yurishga nima yetsin. (T.Murod)*
- *Uf-f!-dedi.-Farzandsizligi qursin-a, befarzandligi quribgina kestin-a! (T.Murod)*

Birinchi gapda asar qahramonining his-hayajoni, ya’ni tabiat manzarasidan zavqlanishi tasvirlangan. Ikkinchi gapda achinish ma’nosi ifodalangan, yuqorida aytib o‘tganimizdek, yozuvchi undov so‘z, yuklama, salbiy so‘zdan foydalanib, emotsionalligini yanada oshirgan.

Ellipsis. (yunoncha elleipsis – tushish, tushirilish) deb nutqiy aloqa jarayonida gap bo‘laklarining muayyan maqsad bilan tushirilishi hodisasiga aytiladi. Ellipsisda gap bo‘laklari tejamkorlik tamoyiliga ko‘ra tushib qoladi. Bu hodisani ko‘proq maqollarda uchramiz. *Yomon mo‘ridan achchiq tutun chiqar, yomon uydan sassiq gap. Aqlli o‘zini ayblar, aqlsiz do‘stini.*

Erkin Vohidovning “Oltin devor” asarida ham ellipsisga doir misollarni ko‘rish mumkin. Masalan, **Saidmalik** – *Ming la’nat bunday hayotga. Nima qilayki, tilim qisiq.*

Xurinisho – *Shunaqa qilaversangizlar, ketib ham qolishadi. Bilib qo‘ying, bir kori hol bo‘lsa, ikki qo‘lim umrbod yoqangizda.*

Abdusalom – *Haligi shartlarga ko‘nsangiz ko‘ndingiz, bo‘lmasa, siz qiz so‘raganingiz yo‘q, men sizga xo‘p deganim yo‘q. Yopug‘lik qozon yopug‘lik. Gap tamom, vassalom. (E.Vohidov)*

Berilgan gaplarda *la’nat bol’sin, yoqangizda bo‘ladi, yopug‘lik qo‘lsin* bo‘lishi kerak edi, lekin bo‘lmoq, qolmoq bog‘lamalari ellipsisga uchragan. Keyingi misollarda asar qahramonlari tilidan aytilgan maqollar ellipsis tarzida berilganini uchramiz. Shoir gaplarni ellipsis tarzida berish orqali fikrni ixcham va ta’sirli ifodalashga erishgan.

Abdusalom – *Yo‘q, har bir insonga bir uy, bir go‘r, deganlar mashoyixlar. (E.Vohidov)*

Mo‘min – *Bittani olgan ham o‘g‘ri, o‘ntani olgan ham. (E.Vohidov)*

Antiteza – yunoncha so‘z bo‘lib, qarama- qarshi qo‘yish degan ma’noni anglatadi.[4-97] Bu usul turida bir tushuncha ikkinchisini inkor etadi. U mumtoz adabiyotda tazod deb nomlanadi. Antitezaga misollarni barcha shoir va yozuvchilar ijodida ko‘rish mumkin. Shoira H.Xudoyberdiyeva ijodidan misol keltiramiz:

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

*Istamayman, rizqim mening bo‘lmasin yarim,
Porlab yongay yo nogohda so‘ngay ko‘zlarim.
Yashay bilmam quvonib yo g‘am chekib kam-kam,
Hayotim yo jannat bo‘lur, yo dud, jahannam. (H.Xudoyberdiyeva)*

Keltirilgan she’riy parchaning ikkinchi misrasida *yongay, so‘ngay*, uchinchi misrasida *quvonib, g‘am chekib*, to‘rtinchi misrasida *jannat va jahannam* so‘zlari bir-biriga zid qo‘yiladi.

Zidlash munosabatini ifodalashning ko‘rinishlaridan yana biri oksyumorondir. **Oksyumoron** grekcha so‘z bo‘lib, “o‘tkir, lekin bema’ni” degan ma’noni beradi.[5-47] Kishi yoki predmetning tabiati va mohiyatiga xos bo‘lmagan zid belgini unga nisbatan qo‘llash orqali antonimik munosabat hosil qilish oksyumoron deyiladi. Bu stilistik holatda to‘g‘ri ma’nolari bilan mantiqiy jihatdan muvofiq kelmaydigan so‘zlar bir-biri bilan uchrashadi, natijada bir-biriga tamomila qarama-qarshi bo‘lgan ko‘chma ma’nodagi birikma hosil bo‘ladi. Masalan, *aqlli tentak, shirin tashvish, so‘zsiz suhbat, oppoq tun va hakazo*.

Quyidagi she’riy parchalarda shoirlar o‘z maqsadini ifodalashda leksemalarning bir-biri bilan bog‘lanishi mantiqsizdek tuyulgan hodisa-ga, badiiy-estetik jihatdan yondashdilar, natijada oksyumoron yuzaga keladi.

*Siz achchiq qismatim, siz iztirobim,
Siz shirin dardimsiz, shirin azobim.* (Muhammad Yusuf)

*Lov-lov yonayotir quyosh-ul najot,
Osmon chorlayotir, chorlar yuksak tog‘.
Shunday yuragimda tovushsiz faryod.* (R.Parfi)

*Yaxshidir achchiq haqiqat,
Lek shirin yolg‘on yomon.
Ul shirin yolg‘onga mendek
Aldanib qolg‘on yomon.* (E.Vohidov)

Ritorik so‘roq, ritorik xitob. Fikr faqat so‘roq shaklida ifodalanib, uslubiy ma’no kuchaytiriladi, ammo so‘roqqa javob talab qilinmaydi.[6-35] Bu usul mumtoz adabiyotda tajohuli orifona deyiladi. Bu tushuncha bilib - bilmaslikka olish ma’nosini bildiradi. Ritorik so‘roq va gaplarda javob talab qilinmaydi, ularning javobi o‘zidan ma’lum bo‘lib turadi.

*Yoshlik! Seni kuylamagan kim,
Ertaklaring so‘ylamagan kim,*

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Qariganda o‘ylamagan kim,

O‘ylab yana kuylamagan kim? (E.Vohidov “Yoshlik”)

Ushbu she’riy parchada ritorik so‘roq orqali hamma subyektiga yashirin tarzda ishora qilingan.

Shoir Muhammad Yusuf qayda, qaysi olmoshlarini qo‘llash orqali ta’sirchanlikni hosil qiladi. Masalan:

Bizning bo‘ston qayda bor,

Shohimardon qayda bor,

So‘lim Surxon qayda bor?

Samarqandnon qayda bor-a,

O‘zbekiston qayda bor?! (Muhammad Yusuf)

Ushbu parchada qayda bor jumlasini epifora tarzida berilib “hech qayerda yo‘q” axboroti bo‘rttirib ifodalangan. Bunday ifodalash esa o‘quvchida vatanga bo‘lgan muhabbatni yanada oshirishga xizmat qiladi.

Ko‘pincha ritorik so‘roq gaplar tarkibida nahotki, axir kabi ta’kidni kuchaytiruvchi so‘zlar keladi. Ular nutqqa ko‘tarinki ruh bag‘ishlaydi va tasdiqning kuchli emosiya bilan ta’kidlanishi uchun xizmat qiladi. Bunday gap shakllari qahramonning hayratlanishini, quvonchini, ajablanishini, shubha va gumonsirashini, g‘azab va nafratini ifodalashda juda qo‘l keladi. Bunday holatni Muhammad Yusuf ijodida ko‘rish mumkin.

Onasizni do‘sti ham,

Dushmani ham aldaydi,

Ayting axir, men kimga

Ishonaman, Onajon?

Onajon,

Onajon,

Yuragim og‘rir.

Bilmadim nimaga qiynaydi mani.

Men dehqon bolasi edim-ku axir,

Nahot shuncha nozik bo‘lsa bu jonim?

Yuqoridagi misolda “Men hech kimga ishonmayman” shubha va gumonsirashini, keyingi misolda “Mening jonim nozik emas, men dehqon bolasiman” yashirin axboroti axir, nahot yuklamalari orqali qahramonning ajablanishini ifodalagan.

Bizga ma’lumki, nutqning ta’sirchanligini oshirishga xizmat qiluvchi hodisalardan yana biri **inversiyadir**. Nutqda gap bo‘laklari tartibining o‘zgarishi hech

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

bir sabab va maqsadsiz amalga oshmaydi. Demak, gapda odatdagi tartibning muayyan o‘zgarishga uchrashi ham tasodifiy hodisa emas. Inversiya muayyan maqsad uchun yo‘naltiriluvchi nutqiy hodisa sanaladi. Inversiyada odatdagi tartib o‘zgargan gap bo‘lagi alohida urg‘u bilan aytiladi. Bu holat nutqda ta’kidni ta’minlashga xizmat qiladi, ifodaning ta’sir kuchini oshiradi. Quyidagi misolga diqqat qilamiz:

*Seni paydo etib buncha mukammal,
Hayrat qilmasmikan o‘zi tabiat.* (E.Vohidov)

O‘zbek tiliga xos bo‘lgan qonuniyatlardan biri shuki, ega vazifasidagi bo‘lak gap boshida, kesim esa gapning oxirida keladi. Keltirilgan she’riy misrada esa ega (tabiat) bo‘lagi gapning oxirida, kesim vazifasidagi bo‘lak esa gapning boshida (hayrat qilmasmikan) qo‘llangan. Hol esa, odatda, kesimdan oldin qo‘llanadi. Ushbu she’riy parchada hol vazifasidagi bo‘laklar (buncha, mukammal) kesimdan keyin kelgan. Gap bo‘laklarining bu tartibda inversiyaga uchrashi natijasida fikr ta’sirchan ifodalangan, bu esa konnotativlikni ta’minlashga xizmat qilgan. Ega-kesim, hol-kesim inversiyasiga yo‘l qo‘yilgan ushbu she’riy misrani odatdagi gap shakliga solib ko‘ramiz: *Tabiatning o‘zi seni buncha mukammal paydo etib hayrat qilmasmikan?*

Berilgan odatdagi tartibli gap bilan E.Vohidovning she’riy misrasi taqqoslanganda, shu ma’lum bo‘ladiki, inversiya ifodaning ta’sir kuchini oshiradi, unga musiqiy ravonlik bag‘ishlaydi.

Shunisi xarakterliki, E.Vohidov nafaqat gap bo‘laklari o‘rnini o‘zgartirish, balki muayyan gap bo‘lagining tarkibiy qismlari o‘rnini o‘zgartirish orqali ham ichki inversiyani hosil qila olgan. Xususan, taniqli adibimiz murakkab tuzilishli gap bo‘laklari tarkibiy qismlarining o‘rnini almashtirish orqali konnotativ ma’no hosil qilishga erishgan. Shoir inversiya hodisasini ot + fe’l tipidagi fe’l kesimlar tarkibida o‘ziga xos tarzda qo‘llaydiki, bu holat ham she’riy matnning ta’sir kuchini oshirishga xizmat qiladi. Masalan:

*Mayli, o‘sha o‘tda yonayin, faqat
Meni muhabbatdan qilmagin judo.* (E.Vohidov “Iltijo”).

*Munajjim bo‘lmoqni qilardim orzu.
Gohi ko‘k sayrida tonglar otardi* (E.Vohidov “Quyosh maskani”)

Gradatsiya – (lotincha gradatio– zinapoya bosqichma-bosqich kuchaytirish) ma’nosida bo‘lib, nutq parchalaridan biri ikkinchisining ma’nosini kuchaytirib borishdan iborat uslubiy jarayon.[3-71] Badiiy asarlarda his-tuyg‘ularni, ruhiy

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

holatlarni qiyoslashda, ifodalashda gradatsiya usulidan foydalaniladi. Bu uslubiy jarayon she’riyatda ko‘p uchraydi. Masalan,

Kunduz yurib yozdim, tun turib yozdim,

Yozganda ko‘ksimga tig‘ urib yozdim.

Dardlarimga siyoh kor qilmay qolgach,

Qalamni qonimga botirib yozdim. (H.Xudoyberdiyeva “Da’vat”)

Ushbu she’riy parchaga e’tibor bersak, she’r yozish holati bosqichma-bosqich kuchayib borishini ko‘ramiz. Ya’ni *kunduz yurib, tun turib, ko‘ksiga tig‘ urib, qalamni qoniga botirib yozgani* gradatsiya holatida berilgan.

Gradatsiyani prozaik asarlarda ham ko‘rish mumkin. *-Bo‘ri polvon qani?-deya do‘qladi.*

–Mazasi yo‘qroq ekan, kelolmadi,-javob berdi kolxoz raisi.

Ijroqo‘m raisi afsusli qo‘l siltadi.

–E-e-e!-deya ijirg‘angi.

Kattalar davraga duo berilmasdanoq etaklarini qoqib turib ketdi.[T.Murod]

Ushbu parchada uchta gap berilgan. Birinchi gapda raisning afsuslanishi, ikkinchi gapda ijirg‘anishi, uchinchi gapda etaklarini qoqib turib ketish harakatlari bosqichma-bosqich berilgan, ya’ni mantiqiy gradatsiya hosil qilingan.

O‘zbek tilida **o‘xshatish** asosiga qurilgan sintaktik birliklar, o‘xshatishni hosil qilishda qo‘llaniluvchi vositalar masalasi ilmiy manbalarda atroflicha o‘rganilgan. [7-13], [8], [9] Ma’lumki, ilmiy manbalarda o‘xshatishning grammatik va leksik o‘xshatish kabi turlari farqlanadi. Grammatik o‘xshatish ma’lum bir grammatik ko‘rsatkichlar orqali hosil qilinib, bunda mazkur ko‘rsatkichlar o‘xshatish vositasi sifatida yuzaga chiqadi. Masalan: *Siznikida to‘y qilib bo‘ladimi? Olqindiday hovlingiz bor. To‘y bo‘lsa, mana menikida bo‘ladi.* (E.Vohidov) Bu gapda qo‘llanilgan olqindi so‘zi qayta-qayta ishlatilaverib yupqa bo‘lib ketgan sovun, sovun qoldig‘i lug‘aviy ma’nosiga ega bo‘lib, hovlining hajmi o‘xshatish asosida olqindiga tenglashtirilgan. Shoir bu o‘rinda kichik hovli birikmasi o‘rniga olqindiday hovli birikmasini qo‘llaydi. Natijada nafaqat hovlining hajmi to‘g‘risidagi, balki nutq subyektining salbiy bahosi asosida mensimaslik, pastga urish kabi munosabatlari yuzaga chiqadi. Mazkur o‘xshatish orqali nutqda konnotativlik hosil qilingan.

Quyidagi parchada qofiyadosh so‘zlarga o‘xshatish vositasi -day qo‘shilib tasvirlanayotgan narsa-hodisaning ayrim xususiyatlari yorqin va ta’sirliroq shaklda ochib berilgan.

Oq ro‘mol o‘rab otinday,

Tovlanma menga oltinday,

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Bola ko‘rmagan xotinday-

Allasi yolg‘on dunyosan! (Muhammad Yusuf)

Har qanday badiiy asarni o‘qiganimizda yuqorida aytilgan uslubiy vositalarni uchratamiz. Bu esa badiiy asar tilini mukammal, ta’sirchan qilishda, turli obraz hamda voqea-hodisalar ifodasidagi serjilolik va o‘ziga xos bo‘yoqdorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, talabalarga badiiy matn tahlilini o‘rgatishda ham qo‘l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. O‘zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli. –Toshkent: “Fan” nashriyoti, 1987. 6-b.
2. Abdullayev A. O‘zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. – Toshkent: “Fan” nashriyoti, 1983.58-b.
3. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. – Toshkent: “Fan”, 2007. 68-b.
4. Begmatov E., Jiyanova N. Nutq madaniyati asoslari. (Ma’ruzalar matni). – Toshkent, 2006. 97-b.
5. Abdurahmonov H., Mahmudov N. So‘z estetikasi. -Toshkent: “Fan”, 1981,38-47-b.
6. Hojiahmedov A. She’riy san’atlar va mumtoz qofiya. –Toshkent, 1998. 35-b
7. Mukarramov M. O‘zbek tilida o‘xshatish. –Toshkent, 1976. – B.13;
8. Худайберганава Д. С. Семантический и стилистический анализ конструкции уподобления в узбекском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1989. – 22 с.;
9. Mahmudov N. O‘xshatish sodda gaplar / O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. Sintaksis. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – B. 138-146.